

УДК: 631.67:551.583, 631.459:502.13

**КЛИМАТИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ ТЕКУЩЕЙ ПРАКТИКИ
ОРОШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ**

Каримова Ольга Юшевна,

*Каракалпакский Региональный центр при Научно-исследовательском институте ирригации
и водных проблем*

E-mail: olga1973-68@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433127>

Аннотация. Прогнозируемое изменение климата может оказать существенное воздействие на развитие и устойчивость сельскохозяйственного производства, базирующегося на орошаемом земледелии. Согласно обновленным климатическим сценариям, ожидаемое повышение температур воздуха в аридной зоне обусловит рост испарения с сельскохозяйственных полей и повышенные требования на воду для ирригации. Возможное сокращение водных ресурсов приведет к возникновению ряда проблем, связанных с удовлетворением спроса на воду сельскохозяйственного сектора и населения, приобретая особую остроту в маловодные годы.

Такое положение требует проведения исследований, изучения и выбора оптимальных вариантов техники и технологии полива и учитывая все вышеперечисленное, основное внимание в настоящей работе акцентировалось на проблемы адаптации и внедрения совершенных ресурсосберегающих технологий орошения.

Ключевые слова: Деградация земель, засоление почвы, технологии орошения, капельное орошение, дискретный полив, севооборот, мульчирование, планировка земель, применение удобрений.

Аннотация. Прогноз қилинаётган иқлим ўзгариши сугориладиган деҳқончиликка асосланган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ривожланиши ва барқарорлигига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Янгиланган иқлим сценарийларига кўра, қурғоқчил зоналарда ҳаво ҳароратининг кутилаётган кўтарилиши қишлоқ хўжалиги далаларидан бугланишининг кўпайишига ва сугориш сувиға бўлган эҳтиёжнинг ошишига олиб келади. Сув ресурсларининг потенциал камайиши қишлоқ хўжалиги соҳасида ва аҳоли орасида сувға бўлган талабни қондириши билан боғлиқ бир қатор муаммоларга олиб келади, бу эса айниқса қурғоқчил йилларда кескинлашади.

Бу вазият тадқиқот, ўрганиш ва оптимал сугориш ускуналари ва технологиялари вариантларини танлашни талаб қилади. Юқоридагиларнинг барчасини инобатга олган ҳолда, ушбу мақола илгор, ресурсларни тежайдиган сугориш технологияларини мослаштириши ва жорий этишидаги муаммоларга қаратилган.

Калит сўзлар: Ер деградацияси, тупроқ шўрланиши, сугориш технологиялари, томчилатиб сугориши, дискрет сугориши, алмашлаб экиш, мулчалаш, ерни текислаш, ўғит қўллаш.

Abstract. Projected climate change may have a significant impact on the development and sustainability of agricultural production based on irrigated agriculture. According to updated

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

climate scenarios, the expected increase in air temperatures in arid zones will lead to increased evaporation from agricultural fields and increased irrigation water requirements. Potential reductions in water resources will lead to a number of problems related to meeting the demand for water in the agricultural sector and the population, becoming particularly acute in dry years. This situation requires research, study, and selection of optimal irrigation equipment and technology options. Taking all of the above into account, this paper focuses on the challenges of adapting and implementing advanced resource-saving irrigation technologies.

Keywords: Land degradation, soil salinization, irrigation technologies, drip irrigation, discrete irrigation, crop rotation, mulching, land leveling, fertilizer application.

Введение. Обеспечение продовольственной безопасности Республики Узбекистан имеет особое значение для достижения ее реального суверенитета. Одним из радикальных путей решения данной проблемы является интенсификация сельского хозяйства в республике. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на основе перехода на новые инновационные технологии - является главными особенностями дальнейшего увеличения производства продовольственной продукции в современных условиях, и основой экономического роста государства.

Основные направления развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации определены в государственных программах: Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2022 года №ПП-144 о мерах по дальнейшему совершенствованию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве (в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 08.08.2022 г. №УП-183, Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.04.2023 г. №ПП-107, Указов Президента Республики Узбекистан от 20.06.2023 г. №УП-101, 10.11.2023 г. №УП-193, Постановления Президента Республики Узбекистан от 05.01.2024 г. №ПП-5, Указа Президента Республики Узбекистан от 16.02.2024 г. №УП-36, Постановления Президента Республики Узбекистан от 15.08.2024 г. №ПП-290, Указа Президента Республики Узбекистан от 24.02.2025 г. №УП-27).

Широкое изучение применения системы капельного орошения, получили в Израиле (из-за жесточайшего дефицита пресной воды), где и были проведены первые исследования по капельному орошению в условиях закрытого грунта (50-е годы). В 60-е годы опыты значительно расширились, и был получен патент на первую систему капельного орошения, а после подписания С. Бласом (израильский инженер) с компанией «Нетафим» в 1965 году договора на производство первых 10000 капельниц системы капельного орошения были запущены в массовое промышленное производство. В 1968 году капельное

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

орошение применялось для полива плодовоовощных культур в 200 хозяйствах на площади свыше 800 га, к 1972 году поливные площади увеличились до 5000 га. В настоящее время капельный способ полива является самым распространенным на территории Израиля (свыше 100 тыс. га), а высокие тарифы на поливную воду сделали его экономически выгодным по сравнению с другими способами полива при возделывании таких культур как кукуруза и сорго [2, 3, 4].

В США впервые капельная система была построена в 1970 г. на площади 60 га в штате Калифорния. Этот год можно считать начальным этапом производственного испытания новых оросительных систем и их широкомасштабного внедрения на территории США. В 1972 г. площадь капельного орошения составляла 4 тыс. га, в 1976 г. - 76,2 тыс., а в 1983 г. - 227,4 тыс. га. На сегодняшний день США является безусловным мировым лидером по общему количеству площадей (свыше 650 тыс. га) с применением систем капельного орошения [5, 6].

Вопросы деградации земель широко осязаны в работах российских ученых, более современные материалы по опыту оценки ущерба от деградации земель приведены в статьях О.А. Макарова, Н.Р. Крючкова [7, 8].

Глобальным Экологическим Фондом и в рамках Программы Развития ООН в Узбекистане был осуществлен проект «Сохранение и устойчивое управление озерами, водно-болотными угодьями и прибрежными коридорами как основы устойчивого и нейтрального к деградации земель ландшафта бассейна Аральского моря, поддерживающего устойчивое жизнеобеспечение», где вопрос деградации сельскохозяйственных земель был широко рассмотрен [9]. В частности, местным экспертом по НДС/землепользованию был разработан стратегический план по внедрению климатически оптимизированных водосберегающих технологий в целевых районах, включая оценку текущей практики орошения и рекомендации по улучшению.

Материалы и методы. Основным методом исследований являлся полевой эксперимент (по методике Д.А. Доспехова). Изучались следующие технологии орошения:

1. Технология бороздкового способа полива хлопчатника, принятая в хозяйстве (контроль);
2. Технология капельного орошения хлопчатника;
3. Технология дискретного полива хлопчатника.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Применение водосберегающих технологий, дает мощный импульс рациональному использованию засоленных и нарушенных земель, значительно экономит пресную воду.

Технология дискретного полива, способствующая минимизировать непроизводительные потери поливной воды на глубинную фильтрацию, испарение и сброс, эрозию почвы, конденсировать воду из приземного слоя воздуха и накапливать запасы влаги, повышать равномерность увлажнения почвы вдоль длины поливных борозд и во всем активном слое почвы, расширять контур увлажнения почвы, улучшать аэрацию активного слоя почвы. Также стабилизируется температурный режим почвы, минимизируются колебания влажности почвы в поверхностном слое. Кроме того, она способствует автоматизации процессов орошения и повышению производительности труда поливальщиков. Но имеющиеся технические средства дискретного полива не обеспечивают стабилизацию поливных струй по фронту полива, снижают эффективность технологии дискретного полива. Механизация и автоматизация средств дискретного полива, по нашему мнению, должна решать две основные задачи: регулирование поливного тока поочередной подачей на смежные поливные участки и равномерное распределение его по бороздам по фронту полива [14, 15].

Капельное орошение полей – перспективная технология: с ней прибыль хозяйства не зависит от того, случится ли засуха. При меньших затратах воды оно позволяет получать больше урожая.

Элементы техники полива изучались по методам, описанным А.Н. Костяковым (1960), С.М. Кривовязом (1966), Г.Ю. Шейнкиным (1970), Н.Т. Лактаевым (1978) и др. Наблюдения за ростом и развитием хлопчатника - по методике СоюзНИХИ (1973). Обработка результатов исследований проводилась методами математической статистики, корреляционного и дисперсионного анализа.

Сроки и нормы проведения поливов хлопчатника приняты в соответствии с «Рекомендациями по режиму орошения сельскохозяйственных культур для Узбекской ССР» (Ташкент, 1988).

Степень деградации земель анализирована по собранным статистическим материалам мелиоративной экспедиции и определения балл бонитета орошаемых земель.

Описание научных методов, используемых в статье как обоснование способов достижения поставленных целей, обоснование выбранного подхода.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Основываясь на результаты многолетних исследований, предложены альтернативные пути для коренной реконструкции орошаемых земель, рассоления дренажно-сбросных вод и их использования для орошения сельскохозяйственных культур, а также методов повышения полевой всхожести семян сельскохозяйственных культур, направленные на получения максимальных всходов с единицы посевной площади.

Исследования, охваченные в статье направлены на повышение почвенного плодородия и анализ современного экологического состояния почвы, что позволяет разработать соответствующие программы дальнейшего направления научных исследований в области обеспечения стабильности и устойчивости сельскохозяйственного производства с учетом современного состояния.

Результаты исследования. Предложения по ведению устойчивого сельского хозяйства и нейтрализации деградации посевных площадей. Предложение по устойчивому сельскому хозяйству заключается в переходе к экологически безопасным методам ведения аграрного производства, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду, сохраняют биоразнообразие и рационально используют природные ресурсы.

Цель устойчивого сельского хозяйства — минимизировать экологический след и повысить устойчивость сельскохозяйственных систем к климатическим и экономическим изменениям.

Предлагаемые решения основаны на научных данных и адаптированы к климатическим изменениям в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №6024 от 10.07.2020 «Об утверждении концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы», Постановлением Президента Республики Узбекистан №277 от 11.06.2022 «О мерах по созданию эффективной системы борьбы с деградацией земель», Постановлением Президента Республики Узбекистан №71 от 14.02.2024 «О дополнительных мерах по борьбе с деградацией земель сельскохозяйственного назначения, поддержке повышения содержания гумуса в почве и её плодородия», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №50 от 02.02.2023 «Об утверждении положения о порядке мониторинга, оценки и разработки форм отчетности о мерах по борьбе с деградацией земель и публикации их результатов».

Исходя из экологического аспекта устойчивого развития, сложившееся положение сельского хозяйства на современном этапе предопределяет

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

необходимость пересмотра некоторых концептуальных положений и приоритетов развития комплексных действий.

Основную цель можно сформулировать как восстановление и воспроизводство природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и эффективное использование водных ресурсов. В этом плане предлагается обновленный подход к ведению сельскохозяйственного производства.

Целью исследований, является оценка эффективности поэтапного введения севооборотов, рациональное и эффективное использование оросительной воды на основе разработки водосберегающих технологий и техники орошения, введение автоматизации орошения. Апробация и внедрение использования биоудобрений при возделывании сельскохозяйственных культур.

Севооборот — одна из ключевых методик устойчивого сельского хозяйства. Это смена культурных растений и чистого пара на одном и том же участке земли в течение нескольких лет. Некоторые преимущества севооборота как части плана устойчивого сельского хозяйства:

Повышение урожайности. Благодаря восстановлению баланса питательных веществ в почве растения получают всё необходимое для полноценного роста, что положительно сказывается на количестве и качестве урожая.

Обогащение почвы. Некоторые культуры, например, бобовые, способны фиксировать азот из воздуха и естественным путём улучшать химический состав почвы. Это снижает потребность в применении минеральных удобрений.

Снижение заболеваний и вредителей. Вредители и патогены часто связаны с конкретными культурами. При смене видов растений их популяции не успевают развиваться до критического уровня.

Борьба с сорняками. Разные культуры по-разному подавляют рост сорняков, поэтому севооборот снижает общую засорённость полей.

Улучшение структуры почвы. Сельскохозяйственные культуры имеют разную корневую систему, которая разрушает уплотнённую почву, улучшает усвоение воды и питательных веществ.

Внедрение водосберегающих технологий орошения. Повторяющееся в последние годы маловодье диктует требования жесткого режима водосбережения и экономного использования воды. Понимание необходимости жесткого водосбережения и борьбы с непродуктивными потерями воды необходимо начинать прививать с производителей сельскохозяйственной

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

продукции, т.е. с фермерских хозяйств, так как рациональное водопользование и водосбережение на уровне поля могли бы сэкономить значительное количество оросительной воды.

Немаловажную роль в эффективном использовании оросительной воды играет выбор технологии полива, отвечающий требованиям обеспечения достаточно равномерного по площади поля увлажнения почвы в требуемые сроки и при минимальной затрате труда, несовершенство же поверхностного способа полива в итоге приводит к большим потерям воды при поливах и большим затратам времени при проведении полива. Опыт показывает, что традиционный способ полива, который практикуется в производственных условиях, не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Поэтому выбор технологии орошения является основой производства сельскохозяйственной продукции.

Капельное орошение позволяет экономить водные ресурсы за счёт точной дозировки воды и минимизации потерь. По сравнению с традиционными методами полива экономия может достигать 30–50% при учете условий автоматизации подачи воды, это максимальный показатель, в нашем случае можно достигнуть порядка 30 – 40% оросительной воды.

Факторы, влияющие на экономию

Доставка воды к корням. Это снижает испарение и сток, вода не теряется на поверхности.

Контроль объёма и частоты полива. Можно регулировать подачу воды, учитывая потребности конкретных культур.

Подача воды в нужное время. Автоматические системы могут включаться и выключаться в зависимости от погодных условий.

Дождевальное орошение позволяет экономить воду по сравнению с традиционными методами. Это связано с тем, что при дождевании вода распыляется над полем в виде искусственного дождя, имитируя естественное выпадение осадков, тогда как при традиционных методах влага часто расходуется на испарение с поверхности почвы и листьев.

Применение встречного форсированного полива при бороздковом поливе на безуклонных участках и полив с применением настила противотрационной пленки позволяет экономить от 8 до 5% оросительной воды, хорошо зарекомендовало применение данной технологии на песчаных почвах, характерных для целевых районов.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Применение биоудобрений. Внедрение в производство биоудобрений способствует водосбережению и нейтрализации деградации земель.

Планировка орошаемых земель. В результате проведения некачественных сельскохозяйственных работ (пахота, культивация, разравнивания окарыков и т.д.) на поливных контурах орошения появляются неровные участки. На повышениях поля растения засыхают от недостатка влаги, а на понижениях они гибнут от вымочки из-за застоя воды и неблагоприятных для растений и почв анаэробных условий. Все это в конечном итоге приводит к снижению урожайности сельхозкультур. Такие поля покрыты пятнами, проявляющимися в неравномерности засоления почвы, а также роста и созревания растений. Немаловажную роль планировка земель играет и при проведении промывки засоленных земель.

Подача воды на поля, где была проведена планировка, обеспечивает равномерное увлажнение почвы, т.е. все земли, обозначенные контуром поля, увлажняются равномерно. По результатам, полученным в ходе предварительных исследований, выявлены следующие преимущества данной технологии:

- 1 экономия оросительной воды на 20-25%;
- 2 снижение засоления почвы;
- 3 сокращение времени полива, рабочей силы и энергии;
- 4 дружное и равномерное появление всходов;
- 5 равномерное увлажнение почв;
- 6 повышение урожая сельскохозяйственных культур на 4-7 ц/га;
- 7 дополнительная прибыль за счет повышения урожайности культур.

Реконструкция ирригационной и мелиоративной систем. Основной целью данного мероприятия является уменьшение потерь воды на каналах и повышения их коэффициента полезного действия. В результате изменения гидравлических параметров каналов, вызванные заилением русел по всей длине, что крайне негативно сказывается на пропускной способности каналов, значительно снижая КПД, особенно занижаются значения скорости течения.

Оросительная вода, прежде чем она поступит на поливной участок, проходит большой путь по каналам. При пропуске воды по каналам часть её теряется на фильтрацию (90-95%); на испарение (2-4%); на эксплуатационные сбросы и утечки через сооружения (2-5% от общих потерь).

Бетонирование ирригационной системы позволяет сэкономить значительные объёмы водных ресурсов. Это связано с тем, что бетонное

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

покрытие каналов и арыков снижает потери воды на фильтрацию, испарение и сброс. По предварительным расчетам и оценкам бетонирование ирригационных систем позволит сэкономить до 20% воды, которая проходит по ним. Это связано с тем, что бетон предотвращает уход воды в землю, т.е. сокращает фильтрацию.

Выводы и рекомендации. Рекомендуемые выше мероприятия способствуют нейтрализации деградации земель, а также при соблюдении предложенных мероприятий можно сэкономить водные ресурсы, что крайне актуально в виду часто повторяющегося маловодия и нехватки воды на орошение.

Возможная экономия водных ресурсов от реализации мероприятий

№	Мероприятия	Экономия водных ресурсов в %
1	Реконструкция ирригационной системы (бетонирование каналов)	15 – 20 %
2	Применение севооборотов	11 – 15%
3	Применение техник и технологий орошения:	
	- капельное орошение	30 – 40 %
	- дождевание	11 – 15 %
	- встречный форсированный полив	5 – 8 %
	- применение противofильтрационной пленки	10 – 15 %
4	Применение биоудобрений	30 – 40 %
5	Планировка орошаемых земель	20 – 25 %

Одним из самых важных факторов, влияющих на деградацию почвы, является нехватка водных ресурсов. В результате нехватки воды происходит деградация земель, растет опустынивание, сокращается биоразнообразие. Повышенные нормы орошения почвы приводят к повышению уровня грунтовых вод и их засолению, что, в свою очередь, является одной из основных причин засоления почв, а значит и их деградация.

В частности, в рамках данной работы можно сделать следующие выводы:

1) в республике существует проблема засоления почвы, хотя в последние годы наблюдается тенденция улучшения мелиоративного состояния земель, т.е. уменьшается процент сильно засоленных земель, которые переqualифицированы в средnezасоленные.

2) в республике отсутствует практика применения севооборотов.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Список использованной литературы:

1. Бамбурова Л. С. Интенсификация производства томатов в открытом грунте (Обзорная информация). М., 1986. - 56 с.
2. Капельное орошение (Пособие к СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»). М.: Союзводпроект, 1986. - 149 с.
3. Кравцова Г.М., Павлов Ф.И., Мустафаев Т.М. Капельный полив//Ж. Картофель и овощи. 1985. -№ 1.
4. Нестерова Г.С., Зонн И.С., Вейцман Е.А. Капельное орошение. -М.: ВНИИТЭИСХ, 1973. С. 38-50.
5. Ходяков Е.А. Режим капельного орошения сельскохозяйственных культур при капельном и внутрпочвенном способах полива. Монография//ВГСХА. Волгоград, 2002. - 144 с.
6. Макаров О.А. «Опыт оценки ущерба от деградации земель муниципальных образований Российской Федерации», Земледелие №4, 2022 г.
7. Крючков Н.Р. «Опыт оценки ущерба от деградации почв и земель Агрохозяйства Волгоградской области», Аридные экосистемы, 2024, том 30, № 1 (98), стр. 153 – 162.
8. Научно-исследовательский отчет ККФ НИИИВП по теме: «Разработка мероприятий по повышению эффективности использования воды в период проведения осенне-зимних промывных поливов», 2018 г.
9. Научно-исследовательский отчет КРЦ НИИИВП «Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган ерларида кулай мелиоратив режимни таъминловчи сув тежамкор суғориш ва шўр ювиш технологияларини яратиш ва полигонини ташкил этиш»
10. Ухудшение качества орошаемых земель, включая уровень засоления почв и меры по нейтрализации деградации земель в Республике Каракалпакстан. Ташкент, “Voris-nashriot” nashrioti, 2025 г.